

РАЗВИТИЕ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА В РАМКАХ ИНТЕГРАЦИИ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНЫХ ОРГАНОВ СТРАН ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА

САЛИТА С.В.,
д-р экон. наук, доцент,
заведующая кафедрой «Финансы и кредит»
ГОУ ВО ЛНР «ЛГУ им. В. Даля»,
Луганск, Луганская Народная Республика

В статье рассмотрен процесс интеграции контрольно-надзорных органов государств-членов Европейского Союза в единую систему финансового мониторинга. Освещается четырёхэтапный механизм интеграции (процесс Ламфалусси) и приведены основные, возникающие при этом проблемы: отсутствие доверия, доминирование национальных интересов, юридическая несогласованность.

Ключевые слова: финансовый мониторинг, контрольно-надзорные органы, интеграция, процесс Ламфалусси

FINANCIAL MONITORING DEVELOPMENT WITHIN THE EUROPEAN UNION COUNTRIES REGULATORY AUTHORITIES INTEGRATION FRAMEWORK

SALITA S.V.,
Doctor of Economics, Associate Professor Head of
the Department «Finance and credit»
SEE HT LPR «LSU named after V. Dahl»,
Lugansk, Lugansk People's Republic

The article considers the supervisory authorities integration process of the European Union member states into a single financial monitoring system. The four-stage integration mechanism (Lamphalussi process) is highlighted and the main problems that arise in this case are given: lack of trust, dominance of national interests, legal inconsistency.

Keywords: financial monitoring, supervisory authorities, integration, Lamphalussi process

Постановка задачи. В настоящее время на международном уровне наблюдается последовательный и постепенный процесс интеграции контрольно-надзорных органов в единую систему европейского финансового мониторинга. Вместе с тем на практике

отмечается слабый стимул для добровольного сотрудничества надзорных органов, а также присутствует отсутствие обязательных механизмов по координации мероприятий по финансовому мониторингу.

Одной из основных проблем выступает «слабая ориентация на стабильность финансовой системы в целом» [1], что стало «результатом, так называемой, ошибки композиции, согласно которой стабильность финансовой системы достаточна для стабильности её компонентов, то есть финансовых институтов. Однако верно и обратное – проводя пруденциальную политику, финансовые учреждения могут и повредить саму систему» [2]. Так, продажа активов при увеличении риска может быть разумным ответом с точки зрения отдельного банка или страховой компании. Однако если ряд банков и страховых компаний пойдут по этому пути, цена активов рухнет и таким образом микрополитика станет разрушительной на макроуровне. Выход из сложившейся ситуации видится в поступательном процессе интеграция надзорных органов, как в глобальном масштабе, так и в контурах ЕС. Вместе с тем в среде ЕС существует ряд специфических аспектов по сравнению с другими системами финансового мониторинга. Его регулирование всё чаще осуществляется на центральном, европейском уровне, однако «система финансового мониторинга остаётся в значительной степени децентрализованной и фрагментированной на уровне отдельных государств-членов Европейского Союза» [3].

Существующие проблемы регулирования деятельности контрольно-надзорных органов стран ЕС, сложности реализации механизмов централизации интеграционных процессов актуализируют востребованность исследования вопросов дальнейшего развития финансового мониторинга в масштабах интеграционных процессов на уровне Европейского Союза.

Анализ последних исследований и публикаций. Вопросами интеграции и регулирования деятельности органов финансового мониторинга на уровне ЕС занимались такие учёные: Н. Бруннермайер, А. Кроккетт, С. Гудхарт, А. Персо, Х. Шин [1], Д. Шенмейкер [2], Э. Ваймирш [3], С. Калемли-Озкан, Э. Папайоанну, Дж. Пейдро [5], М. Шулер, Ф. Хайнеманн [6], Д. Маскиандаро, М. Квинтин [7] и др. Однако на фоне отсутствия режима взаимного признания и существующей разницы между правовой и организационной структурой контрольно-надзорных органов стран

ЕС требуется последующее изучение вопросов дальнейшего развития финансового мониторинга в рамках интеграции Европейского Союза.

Целью данной статьи является изучение интеграционного процесса и проблем, с ними связанных, в системе контрольно-надзорных органов государств-членов Европейского Союза.

Изложение основного материала исследования. Интеграция как форма международного сотрудничества обязательно должна соответствовать нормам основного законодательства ЕС. Финансовые услуги в ЕС являются услугами, в соответствии со статьями 56 и 58 Лиссабонского договора [4]. Свобода учреждения и предоставления услуг связана со свободным перемещением услуг. Статья 56 устанавливает прямой применимый запрет государствам-членам Европейского Союза ограничивать эту свободу с жёсткими исключениями в основном законодательстве ЕС и прецедентном праве суда ЕС. Кроме того, интеграция финансовой системы в ЕС основана на принципе минимальной гармонизации, внутреннего государственного надзора и взаимного признания.

С точки зрения эмпирических знаний, результаты исследований свидетельствуют о том, что «гармонизация нормативных правил в ЕС уже даёт реальные результаты – приводит к увеличению трансграничного предоставления финансовых услуг и, таким образом, влияет на реальное экономическое благосостояние» [5]. Кроме того, интеграция контрольно-надзорных органов может также означать экономически эффективные решения, связанные с экономикой за счёт масштаба проводимых мероприятий.

На основе экономической модели ещё в 2006 году было подсчитано, что «страны бывшего Европейского союза сэкономят расходы до 15% в случае внедрения интегрированной модели мониторинга ЕС по сравнению с фрагментарными механизмами, существовавшими в то время» [6]. Отметим, что анализ охватывал только институциональные затраты, но результат может быть экстраполирован и на другие затраты, такие, например, как затраты на соблюдение требований.

Вместе с тем исследованием Д. Маскиандаро и Д. Квинтин [6] была установлена отрицательная зависимость влияния надзорных реформ на стабильность финансового сектора, а именно:

улучшение надзорного управления никоим образом не означало повышения финансовой устойчивости банков. Таким образом, негативные финансово-экономические процессы не прекратились с реформой надзорного управления. Однако это не должно вызывать скептицизм в отношении любой реформы финансового мониторинга. Это помогает сформулировать практические рекомендации по деятельности контрольно-надзорных органов: финансовый мониторинг должен быть активным, независимым и ориентированным на результат.

Если обратиться к истории возникновения интеграционных процессов в системе органов финансового мониторинга, то необходимо отметить, что концепция образования единого рынка в Европейском Союзе, с момента его официального создания в 1993 году, была бы невозможна без интеграции и гармонизации финансовых рынков государств-членов Европейского союза. При этом план действий в области финансовых услуг (FSAP), который послужил первоначальным стимулом для Европейского совета в Кардиффе в июне 1998 года, уже предусматривал гармонизацию национальных механизмов членов ЕС.

Именно создание FSAP было ключевым компонентом формирования внутреннего рынка финансовых услуг. Также была создана группа экспертов по политике в области финансовых услуг с участием представителей Совета по экономическим и финансовым вопросам (ECOFIN), Европейского центрального банка (ЕЦБ) под председательством представителей Европейской комиссии, как инициатора мероприятий по интеграции финансового рынка.

Результатом их совместной работы стала Директива 2002 года о финансовых конгломератах. В ней излагается, как главный надзорный орган финансового конгломерата должен принимать решения для обеспечения устранения пробелов в существующих механизмах надзора. Директива также предусматривала более тесную координацию и более эффективный обмен информацией между различными отраслевыми надзорными органами. На призыв FSAP к созданию комитета по ценным бумагам была сформирована совершенно новая структура комитета (его возглавил Александр Ламфалусси). Комитетом были выполнены задачи по анализу механизмов регулирования рынков капитала и предложены способы их адаптации к условиям глобальных финансовых рынков.

В докладе Ламфалусси от 15 ноября 2005 года [8] был предложен четырёхэтапный механизм принятия, утверждения и мониторинга выполнения правил регулирования финансовых рынков на уровне ЕС (процесс Ламфалусси). Заметим, что, хотя комитет, в первую очередь, занимался надзором за рынками капитала, законодательные предложения, основанные на докладе Ламфалусси, отражали выводы по всем финансовым секторам.

Предлагаемый четырёхэтапный механизм интеграции предполагал следующие уровни:

уровень 1: рамочное законодательство. Речь идёт о том, что законодательство принимается совместно Европейским парламентом и Советом по экономическим и финансовым вопросам в соответствии с обычной законодательной процедурой;

уровень 2: имплементационные положения. При осуществлении процесса Ламфалусси из комитетов, учреждённых отраслевыми директивами, были созданы экспертные комитеты, состоящие из высокопоставленных представителей национальных министерств финансов. Под руководством комиссии они выполняли консультативную функцию по техническим правилам внедрения законодательных актов. Это были комитеты по рынкам капитала, банковскому делу и страхованию. Первоначальный план предусматривал доминирование мер на этом уровне, а меры на уровне 1 предназначались только для основных нормативных актов. «Однако политический процесс не позволил реализовать этот аспект, что, в конечном итоге, привело к принятию многих подзаконных положений и мер 1-го уровня, что сделало их негибкими, а иногда даже неуместными» [9].

уровень 3: применение мер, принятых на уровнях 1 и 2, и сотрудничество национальных надзорных органов. Бывшие комитеты экспертов, так называемые комитеты 3L3 (CESR, CEBS, CEIOPS), координируют последовательное внедрение и применение правил уровня 1 и 2 в государствах-членах ЕС посредством обмена информацией, стандартами и руководящими принципами с целью сближения практики надзора на европейском рынке финансовых услуг, но не могут издавать обязательные акты;

уровень 4: мониторинг осуществления мер на уровнях 1 и 2. В случае нарушения законодательства ЕС комиссия примет меры по изменению законодательства.

Таким образом, система финансового мониторинга была разработана по принципу внутреннего государственного надзора. Законодательство ЕС позволяет финансовым учреждениям открывать филиалы (без юридического лица) в других странах ЕС без предварительного согласия властей принимающего государства (единый паспорт).

В качестве недостатка процесса Ламфалусси следует признать большую разницу между правовой и организационной структурой контрольно-надзорных органов финансового мониторинга, что усложняет осуществление мониторинга, поскольку он основан на полномочиях по надзору за юридическими лицами (правовая структура), а это может не соответствовать тому, где фактически осуществлялась деятельность (организационная структура). Подобная «напряжённость между операционно-интегрированными финансовыми группами, стремящимися к синергии, и юридически ограниченными надзорными органами, стремящимися эффективно влиять на ключевых лиц, принимающих решения в этих финансовых группах, создаёт политическую проблему» [10].

Учитывая, что система финансового мониторинга была разработана на национальном уровне каждой страны ЕС, поэтому, что вполне логично, местные органы власти каждого субъекта принимают решения по ключевым его вопросам. При этом надзор за дочерними компаниями со стороны контрольно-надзорных органов осуществляется там, где они зарегистрированы.

В целом, данную дилемму можно объяснить на основе двух тенденций:

трансграничное проникновение крупных финансовых групп (группы, базирующиеся в одной стране ЕС, ведущие бизнес в других странах ЕС) – эта тенденция подрывает способность принимающих стран поддерживать стабильность в своей стране;

централизация функций управления рисками крупных финансовых групп – эта тенденция усиливает роль внутреннего надзора (консолидированный надзор) для контроля деятельности этих финансовых групп.

Как следствие, становится всё труднее организовать финансовый надзор и антикризисное управление именно на национальной основе.

Ответственность за финансовое состояние и платёжеспособность финансового учреждения лежит на плечах

государства происхождения. Принимающее государство несёт лишь частичные обязанности, такие как контроль за ликвидностью филиалов. Это предполагает тесное сотрудничество между органами финансового мониторинга. Однако надзор за филиалами является проблематичным, и принимающее государство может понести финансовые потери, если банк в родном государстве обанкротится. Кроме того, принимающий надзорный орган не может в обязательном порядке запрашивать информацию у принимающего надзорного органа. Хорошим примером ошибок в надзоре за филиалами является крах исландского филиала Icesave.

Недостатки общей системы финансового мониторинга проявились на национальном уровне. Так, кризис 2008 года ясно показал слабость национальных надзорных структур. Неэффективный подход «невмешательства» подвергся критике: «Мы все знаем, что крайняя слабость надзора – особенно в странах, которые приняли подход «лёгкого прикосновения», – была важным фактором кризиса. Неслучайно, что карта неэффективности надзора почти в точности совпадает с картой банковских банкротств» [11]. Информация и поле деятельности, предоставляемые национальным надзорным органам, являются одной из главных причин, по которой в некоторых государствах-членах ЕС сложилась хрупкая финансовая система. Международные сравнения показывают, что там, где «надзорные органы действовали более осторожно, банки не сильно пострадали от первой волны кризиса» [12]. Однако ошибки в мониторинге могут иметь трансграничный характер. Так, «если надзорный орган материнской компании преуменьшает финансовые трудности, с которыми она сталкивается, это затрудняет принятие надзорными органами дочерних компаний превентивных мер для защиты внутренних вкладчиков – например, путём ограничения оттока ликвидности или активов из дочерней компании в материнскую компанию. Аналогичным образом, когда руководитель дочерней компании преуменьшает финансовые трудности, с которыми она сталкивается, это снижает вероятность принятия своевременных мер по исправлению положения в рамках надзора за материнской компанией или увеличивает вероятность «бесплатного проезда» (например, путём поддержки денежных и репутационных затрат на меры по исправлению положения для материнской компании)» [12].

Ещё одним ключевым элементом является отсутствие акцента на системный риск. Национальные органы надзора сосредоточили своё внимание на отдельных финансовых учреждениях, считая системную стабильность устойчивой. Однако система финансового мониторинга этого не отражала. Вследствие этого комплексный подход к деятельности контрольно-надзорных органов оказался необходимым.

Другим типичным аспектом стало то, что существующая система финансового мониторинга опиралась на правила, допускающие национальные варианты и дискреции. В прошлом принималась национальная политика, выходящая за рамки требований ЕС, в частности, из-за характера директив, основанных на принципе минимальной гармонизации. Однако с увеличением различий это воспринимается как негативное явление, эффективная регулятивная конвергенция является необходимым условием для эффективного сближения надзорных органов. Государства ищут возможности для повышения своей конкурентоспособности и привлечения финансовых учреждений.

Различия между национальными системами создали стимул для вкладчиков переводить свои средства на счета в банках, на которые распространяется наиболее широкая защита депозитов, тем самым ставя под угрозу стабильность финансовых учреждений в странах, из которых были выведены средства (даже если в долгосрочной перспективе слишком щедрый страна-гарант не подходит, как показывает экономическая ситуация в Ирландии) [13].

Существующие в странах различия напрямую повлияли на затраты на соблюдение требований (часто воспринимаемые как безвозвратные издержки). Таким образом, вместо того, чтобы «просто переключать бремя на финансовые учреждения, они подразумевают снижение общего экономического благосостояния общества. Но даже там, где правила согласованы, их применение может быть непоследовательным» [14]. Эта несбалансированная система «микронаблюдения», в конечном счёте, подрывает единый европейский рынок, увеличивает затраты и значительно затрудняет эффективное наблюдение за финансовыми потоками.

Отметим, что система взаимного признания, по своей сути, основана на доверии между надзорными органами (коллегиями) стран-участниц ЕС. Вместе с тем существует проблема в

распределении полномочий и обязанностей внутри надзорных коллегий. Если эта деятельность не будет унифицирована, то достичь эффективного осуществления своих полномочий органам финансового мониторинга будет невозможно, что окажет «отрицательное влияние на международный банковский надзор в рамках двусторонних или многосторонних соглашений о сотрудничестве» [16].

Ещё одной из проблем в системе финансового мониторинга является отсутствие нормативного закрепления «обязательности процесса посредничества, в том случае, если надзорные органы стран не могут договориться о проведении переговоров по надзору за финансовым учреждением» [17].

Таким образом, отсутствие доверия, доминирование национальных интересов и юридическая недоговорённость в отношении внутриорганизационных функциональных обязанностей привели к возникновению серьёзной проблемы координации и сотрудничества между всеми заинтересованными мониторинговыми органами стран-участниц ЕС.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Таким образом, меры по обеспечению дальнейшего развития органов финансового мониторинга характеризуются дихотомией между глобализированным характером финансовой деятельности и национальным характером надзора и регулирования, которые остаются прерогативой государств-членов ЕС с лишь умеренной степенью координации. Эта асимметрия гораздо более актуальна в современных условиях, которые создают напряжённость, связанную с существованием общей валюты и центрального банка, при этом значительные полномочия по надзору и экономической политике остаются в национальных руках без достаточной координации дисциплины. В соответствии с моделью ЕС, надзорные органы несут ответственность только перед национальными органами власти, информационная асимметрия между надзорными органами страны регистрации финансового учреждения и страны его фактического размещения велика, а действия одного надзорного органа оказывают потенциально большое влияние на юрисдикцию другого. Сложившиеся условия в значительной степени препятствуют прогрессу в установлении эффективного и действенного управления кризисными ситуациями,

что особенно актуально применительно к крупным трансграничным финансовым учреждениям.

Направлением дальнейших исследований будет изучение направлений сотрудничества контрольно-надзорных органов Европейского Союза на основе применения риск-ориентированного подхода и глобальной интервенции на финансовый рынок цифровых валют.

Список использованных источников

1. Brunnermeier N., Crockett A., Goodhart C., Persaud A., Shin H. The Fundamental Principles of Financial Regulation. ICMB, 2009.

2. Schoemaker D. Macro-Prudential Supervision in Europe's Banking Union. The World Financial Review, 2012 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.worldfinancialreview.com/?p=2786>>.

3. Wymeersch E. Europe's New Financial Regulatory Bodies, 2011 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1813811>.

4. Лиссабонский договор 2007 г. // Treaty of Lisbon. Official Journal of the European Union. – 2007. – 7 дек.

5. Kalemli-Ozcan S., Papaioannou E., Peydro J.L. What lies beneath the euro's effect on financial integration? Currency risk, legal harmonization, or trade? Journal of International Economics. – 2010. – Vol. 81. – P. 75-88.

6. Schueler M., Heinemann F. The Costs of Supervisory Fragmentation in Europe. ZEW Discussion Paper № 05-01, 2006 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=649641> .

7. Masciandaro D., Quintyn M. Should Europe reconsider its supervisory governance? Two is better than one [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.voxeu.org/article/should-europe-reconsider-its-supervisory-governance-two-better-one>>.

8. Fitzgerald S. The reform of financial supervision in Europe. Institute of International and European Affairs, Dublin, 2009 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.iiea.com/publications/the-reform-of-financial-supervision-in-europe>>.

9. Wymeersch E.V. The Institutional Reforms of the European Financial Supervisory System, an Interim Report, 2010 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1541968>.

10. Schoenmaker D., Oosterloo S. Financial supervision in Europe: A proposal for a new architecture. in: L. Jonung, L., Walkner, C., Watson, M. Building the Financial Foundations of the Euro – Experiences and Challenges. London: Routledge. – 2008. – P. 337-354.

11. De Larosiere, J. Don't Punish the Banks that Performed Best. Financial Times [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.ft.com/intl/cms/s/0/1b085c0e-45e1-11e0-acd8-00144feab49a.html#axzz2KioQuaiP>>.

12. Tonveronachi M. Empowering Supervisors with More Principles and Discretion to Implement Them Will Not Reduce the Dangers of the Prudential Approach to Financial Regulation . PSL Quarterly Review, Vol. 63, No. 255, pp. 361-376, 2011 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1815160>, p. 368.

13. Ferran E. Crisis-Driven EU Financial Regulatory Reform. University of Cambridge – Faculty of Law Paper No 6/2012, 2012 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2028003>, p. 19.

14. Enria A., Teixeira P.G. New Institutional Framework for Financial Regulation and Supervision. In Cannata, F., Quagliariello, M. Basel III and Beyond: A Guide to Banking Regulation After the Crisis Risk Books. – 2011. – 510 p.

15. Euro Area Policies: 2007 Article IV Consultation – Staff Report International Monetary Fund Country Report No 07/260, 2007 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.financialstabilityboard.org/about/fsb_members.htm>, p. 27.

16. Lamandini N. Towards a New Architecture for European Banking Supervision. (Legal Constraints in the Allocation of Supervisory Binding Powers to a Consolidating Supervisor within the CRD Colleges of Supervisors. European Company Law, Issue 1, 6-13.

17. Alford D. Supervisory Colleges: The Global Financial Crisis and Improving International Supervisory Coordination, 2010 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1545291>, s. 65.